

КІБЕРСТІЙКІСТЬ КРИТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ АКТИВІВ В ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Наявність взаємодії з кіберпростором докорінно змінює ландшафт загроз для автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСКТП). Це ставить нові вимоги до здатності передбачати, виявляти, реагувати на кіберінциденти та готуватися до них, забезпечуючи швидке відновлення як під час інцидентів, так і після їх завершення. Ці властивості можна окреслити одним терміном - кіберстійкість (cyber resilience, кіберрезилентність) [1]. Згідно затвердженого рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегію кібербезпеки України” від 14 травня 2021 кіберстійкість визначається як набуття здатності швидко адаптуватися до внутрішніх і зовнішніх загроз у кіберпросторі, підтримувати та відновлювати стале функціонування національної інформаційної інфраструктури, насамперед об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІІ). Багато з АСКТП мають відношення до функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

Критичний інформаційний актив (КІА) – компонент ОКІІ, порушення цілісності якого або незабезпечення (авторизованого) доступу до якого безпосередньо вплине на стале функціонування ОКІ. Одним з найважливіших чинників, що впливає на топологію ОКІІ, є вибір базового архітектурного рішення – розгортання системи або на власному програмно-апаратному обладнанні підприємства, або в орендованій «хмарі». Через російські атаки на критичну інфраструктуру забезпечення доступу до КІА потребує використання найбільш витривалих комунікаційних технологій в умовах переривань електропостачання. Багато підприємств переглянули ставлення до конфіденційності чутливих даних в рамках завдань забезпечення безперервності бізнес-процесів на користь їх доступності, оскільки таким чином вони більше відповідають завданням безперервності бізнесу. Втім, хмарне рішення означає фактично передавання логічного доступу до даних ще одному учасникові ланцюжка постачання. Альтернативою рішенням on-premises та орендованої хмари є послуга *colocation* - розгортання КІА в спеціалізованому приміщенні центру обробки даних (ЦОД), але на обладнанні власника КІА. Розміщення власних апаратних серверів в ЦОД усуває загрози, пов'язані з конфіденційністю в хмарній інфраструктурі [2].

Сучасним підходом також є використання гібридної хмарної інфраструктури - комбінації приватного середовища (on-premises, приватна хмара або *colocation*), з публічною хмарою. Гібридна інфраструктура дозволяє зберігати конфіденційні дані локально в приватному середовищі, тоді як програмні засоби та віртуальні машини можна розгорнути в публічній хмарі, серед переваг якої – швидке масштабування. Сучасні АСКТП мають гібридну архітектуру, в якій задіяні on-premises активи сумісно із приватними чи публічними хмарами, що є невід'ємними частинами певної платформи (це типово для промислового інтернету речей). Організаційні та технічні ризики, пов'язані з хмарними обчисленнями, детально викладено в рекомендаціях ENISA [3].

Основними елементами, що підтримують цілісну стратегію кіберстійкості є: кіберзахист (Cybersecurity), управління ризиками (Risk management), безперервність бізнесу (Business continuity), аварійне відновлення (Disaster recovery).

В ІКС в основі аварійного відновлення лежить відновлення цілісності та доступності даних за допомогою **резервного копіювання** — процесу створення копій критичних даних інформаційних систем для їх відновлення у разі втрати або пошкодження. Цей процес забезпечує безперебійність критичних операцій при технічних збоях, атаках чи фізичних пошкодженнях. Резервні копії включають дані операційних систем, баз даних, конфігурацій та образи віртуальних машин, конфігурацію мережевих пристроїв тощо [4]. Один із важливих етапів реалізації системи резервного копіювання — визначення ключових параметрів для оцінки її ефективності, надійності та внеску в кіберстійкість організації. Основні часові метрики включають RTO (Recovery Time Objective), що вказує на цільовий час відновлення після аварії, який залежить від апаратних параметрів та швидкості реакції персоналу, і RPO (Recovery Point Objective), що визначає максимальний час, протягом якого можуть бути

втрачені дані без критичних наслідків для системи. Ці показники мають відмінності: RTO оцінює доступність сервісів, а RPO — частоту резервного копіювання та допустимі втрати даних.

Крім того, для можливості виконання ОКП своїх критичних функцій має бути забезпечений доступ до КІА для відповідних суб'єктів доступу (СД_{КІА}). Через російські атаки на критичну інфраструктуру забезпечення доступу до КІА потребує використання найбільш витривалих комунікаційних технологій в умовах переривань електропостачання. Критерієм витривалості може служити кількість активних точок ретрансляції, що потребують електроживлення. Обрання певного рішення з підвищення доступності залежить від пріоритетів власника системи. Три критерії є вхідними даними для оцінювання:

- мінімально прийнятна функціональність системи;
- доступна вартість відновлення;
- цільовий час відновлення.

Окрім топології КІА, на кіберстійкість ОКП впливають різні комунікаційні технології так званої «останньої милі», що типово використовуються для підключення кінцевих споживачів: Ethernet, DOCSIS, ADSL, FTTB або FTTH, PON, різні супутникові системи ширококутового доступу (VSAT, Starlink, OneWeb). Ефективне обрання комбінацій з цих варіантів може потребувати ще більшої деталізації, яка має привести до розуміння переваги того чи іншого рішення по сукупності метрик m :

- можливість впровадження (m_1);
- швидкість впровадження (m_2);
- низька вартість впровадження (m_3);
- результативність впровадження (m_4).

Оскільки йдеться про критичну інфраструктуру, скоріше відновлення є найвищим пріоритетом. *Результативність* впровадження може бути відображена або в зменшенні часу на відновлення, або в зменшенні вартості відновлення в межах визначеного часу (recovery point objective, RPO).

Приклад: технологія побудови ширококутових мереж доступу PON вважається найбільш стійкою до дефіциту електроенергії за умови забезпечення автономного живлення лише кінцевих точок. Таким чином, ця технологія забезпечить високу доступність даних при обміні між КІА та СД_{КІА} в разі масштабних відключень електроенергії. Це має високу цінність, оскільки для ОКІ безперервність роботи (тобто швидше відновлення) є найвищим пріоритетом.

Важливим фактором є принципова можливість використання певних рішень для підвищення доступності доступу до мережі в конкретному приміщенні або на конкретній території. Спробуємо подати оцінку в числовій формі. Для цього ми присвоюємо кожному параметру деякі коефіцієнти (ваги). Приклади «зважування» заходів з підвищення кіберстійкості наведено в табл. 1 та табл.2.

Таблиця 1. Підхід до вимірювання кіберстійкості розташування КІА

Спосіб розташування	m_1	m_2	m_3	m_4	Сума метрик $m_2 - m_4$
on-premises	так	3	1	9	13
colocation	так	4	5	8	18
публічна хмара	ні	-	-	-	-
гібридне	так	2	3	6	14

Таблиця 2. Підхід до вимірювання кіберстійкості «останньої милі» доступу до КІА

Технологія	m_1	m_2	m_3	m_4	Сума метрик $m_2 - m_4$
ADSL	так	3	1	3	7
FTTB	так	3	3	1	7
PON	так	4	3	5	12
Starlink	так	2	1	5	8

LTE	так	1	2	2	5
-----	-----	---	---	---	---

Пелюсткова діаграма на рис.1 дозволить візуально оцінити якість кожного рішення з точки зору запропонованих метрик.

Рисунок 1 – Діаграма порівняння заходів підвищення кіберстійкості на прикладі запропонованих метрик

1. Swanson, M., Bowen, P., Wohl Phillips, A., Gallup, D., & Lynes, D. (2010, травень). Contingency Planning Guide for Federal Information Systems. nvlpubs.nist.gov. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-34r1.pdf>
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію кібербезпеки України", Указ Президента України № 447/2021 (2021) (Україна). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text>
3. Cloud Computing. Benefits, risks and recommendations for information security. URL: <http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/cloud-computing-speech> (accessed: 11.11.2024)
4. What is Storage Area Network (SAN)? | VMware Glossary. (б. д.). VMware by Broadcom - Cloud Computing for the Enterprise. <https://www.vmware.com/topics/storage-area-network-san>